

AVANGARD PEDAGOGIKADA ESTRADA XONANDALIGI SAN’ATIDA ASHULA, MUSIQA VA RAQSNING UYG’UNLIGI

Mirvohid Mirtursunov¹, Anvar Lutfullayev²

¹Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Magistratura bo‘limi Musiqa ta’limi va san’at mutaxassisligi 1-bosqich magistranti,

Ilmiy rahbar: ²Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti “Musiqiy ta’lim” kafedrasini mudiri, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19504988>

Estrada xonandaligi san’atiga ashula, musiqa va raqs ijrochiligi uyg’unligi hosdir.

Yuqorida eslatilganidek, *ashula* xonandaligi musiqa janri va shakli bo‘lib, unda she’riy va musiqiy obrazlar bir-biriga uyg’unlashgan holda gavdalanadi.” Aynan she’r va musiqa obrazlarining uyg’unlashib kelishi estrada xonandaligi san’atining professional darajada shakllanishiga va ommalashuviga asos bo‘lgan. Chunki she’rda ifodalangan obraz musiqada sadolanadi va kuchayadi. Misol uchun, harbiy kapelmeyster A.Eyxgorn (1844-1909) 1885 yili hozirgi To‘y tepada halq saylida yozib olgan quyidagi xalq ashulasining naqoratiga e’tibor bering:

Aka, meni yomon yo‘lga boshlama,
Kokilumni har tarafga tashlama.
Kokilumni har tomonga tashlasang ham–
Nomahramsan, bilagimni ushlama.

Bu o‘rinda “yomon yo‘l” she’riy obrazi san’atdan tashqari holatni anglatadi va u musiqada yorqin ifodalanadi. Shu sababli ushbu ashulada aks etgan hususiyatlar quyidagilardan iborat: *birinchidan*, ashuladagi odob g‘oyasi musiqaga asos bo‘lgan; *ikkinchidan*, ashula matni sho‘x (lirik) ruhga ega, shu sababli u jarangdor musiqa va raqsni taqozo etadi; *uchinchidan*, ashula ijrosida quvnoqlik va liriklik ustuvor bo‘lishi matnning o‘zida aks etgan. Demak, estrada xonandaligi ijrochiligida ashula, musiqa va raqs uyg’unligiga qat’iy e’tibor berish lozim.

Musiqa“ insonning his kechinmalari, fikrlari va tasavvurlarini musiqiy tovushlar izchilligi va intonatsiya vositasida aks ettiruvchi san’atdir.” Estrada musiqa san’ati esa ommaviy, sho‘x, quvnoq va jalb etuvchanlik xususiyatlariga ega bo‘ladi. Ko‘p hollarda estrada musiqasiga ashula matni asos bo‘ladi. Ammo, bu o‘rinda estrada musiqa san’atida uch omil uyg’unlashuvini unutib bo‘lmaydi: a) xalq kuylari; b) bastakor va kompozitorlarining musiqa ijodi; v) sozandalarning mahorati. Buning natijasida XX asr boshlaridan boshlab, O‘zbekistonda estrada orkestr, ansambl ijrochiligi yuzaga kelib, bugungi kunda yuksak pog‘onaga ko‘tarilganini ta’kidlash joiz. Shu jihatdan estrada musiqa ijrochiligi estrada xonandaligi san’atining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Raqs“ garmonik tana harakati va holatlari, plastik ifodaviylik va yuz imo-ishoralari hamda ritm, temp, kompozitsiya orqali obraz yaratish san’ati”dir. Estrada raqs san’ati ashula va musiqa vositasida mazmunga ega bo‘ladi. Bu san’atda ham havaskorlik, ham professionallik farqlangani holda, unda ommaviy jalb etuvchanlik bo‘rtib turadi. Estrada raqs san’ati rivoji va ommaviylashuvida ashula, musiqa ijrochisi va professional raqqosning mehnati muhim o‘rin tutadi. Har bir kishi estrada raqslarini ijro etishi mumkin, lekin hech kim professional estrada raqqosasichalik mahoratga ega bo‘lmaydi.

Zero, e'tibor berilsa, aynan ashula, musiqa va raqs uyg'unligi estrada xonandaligi san'atiga xos bo'lgan birlamchi xususiyatdir. Shu sababli bugungi kunda estrada xonandaligi san'atiga bo'lgan ijtimoiy, ilmiy va kasbiy talablar kuchayib bormoqda.

Ommaviylik xususiyati - bu xususiyat estrada xonandaligi san'atining muhim jihatlaridan bo'lib, u ijrochi va tinglovchiga birdek hosdir. Ya'ni, ijroda ijrochi uchun ashulanikuylashda bir necha talablar qo'yilgani holda, bu holat yosh, jins, millat va ijtimoiy mavqey tanlamaydi. Shuningdek, bu holatlar tinlovchiga ham taalluqlidir. Shu jihatdan estrada xonandaligi ijrochiligi ommaviy hisoblanadi. Ayni paytda, estrada xonandaligi san'ati havaskorlik (1) va professionallik (2) maqomiga ko'ra ommaviylik xususiyatida farqliklarga ega. Unga ko'ra, *havaskor* estrada xonandaligi ijrochisi yoshi, jinsi va ma'lumotligi darajasiga ko'ra to'g'ri ma'nodagi taqlidchi va boshlovchi hisoblanadi; *professional* estrada xonandaligi ijrochisi esa ma'lumot, kasb va ijrochilik mavqei jihatidan ijodkor va yaratuvchi shahsdir. Demak, estrada xonandaligi ijrochiligiga xos bo'lgan **ommaviylik xususiyatida** quyidagilar mavjudligiga e'tibor berish lozim:

- a) ijrochi va tinglovchilar auditoriyasining keng bo'lishi;
- b) ijrochilikda havaskorlik va professionallikning farqlanishi;
- v) ijrochilik an'analarining avloddan-avlodlarga o'tib borishi.

Mazkur masalalarni hisobga olish estrada xonandaligi san'atining ommaviylik xususiyatini to'g'ri idrok etish imkonini beradi. Negaki bugungi kunda aynan mana shu masalani to'g'ri idrok etish ommaviy estrada xonandaligi san'ati va olomon estrada xonandaligi "san'ati"ni farqlab olish imkoniyatini beradi.

Hozirgi zamon estrada xonandaligi san'atining muhim xususiyatlaridan biri yuksak darajadagi mahorat talab qilishidir. Unga ko'ra, estrada xonandaligi ijrochisi yuksak kasbiy yetuklikka ega bo'lishi lozim, uning professional darajasi musiqa va raqs ijrochilarining kasbiy yetuklashib borishiga asos bo'ladi. Shu ma'noda estrada xonandaligi ijrochisi, ayniqsa xonanda:

- a) professional ashula ijrochisi;
- b) musiqa ijodkori;
- v) raqs ijrosi hisoblanadi.

O'z navbatida, musiqa va raqs ijrochisi xonandaligi ijrochisi mahoratining rivojlanib borishiga ta'sir ko'rsatadi. Bunday hamkorlikda ijod va mehnat natijasida estrada xonandaligi san'atiga qo'yilayotgan talablarning ortib borishiga asos bo'lmoqda.

Ma'lum bo'ladiki, hozirgi zamon o'zbek estrada xonandaligi san'atiga ashula, musiqa va raqs uyg'unligi, ommaviylik va mahoratlik xususiyatlari xosdir.

Kezi kelganda ta'kidlash lozimki, estrada xonandaligi san'atiga oid e'lon qilingan o'quv adabiyotlarida muammoning ayrim jihatlari to'g'risida muhim fikr-mulohazalar ilgari surilgan. D.Amanullaevaning "Estrada xonandaligi" kitobida estrada xonandaligi san'atini rivojlantirish masalasida muhim o'rin tutuvchi "estrada xonandasi ovozini shakllantirish va asarlarni o'rganishga doir uslubiy tavsiyalar" kabi nazariy masalalar tahlil qilinib, o'n sakkiz estrada ashula matni va notasi berilgan. Shu muallifning "Estrada xonandaligi" magistratura mutaxassisligi bo'yicha o'quv qo'llanmasida "vatanparvarlik, madhiya va romans, ashula hamda balladalar, shuningdek, jaz yo'nalishdagi asarlarni o'rganishga doir uslubiy tavsiyalar" masalasi hamda bu boradagi 30 qo'shiq matni va notasi yoritilgan.

Bu borada Yu.To'raevning ishlanmalari ham muhim amaliy-ijrochilik ahamiyatga egaligini ta'kidlash lozim va o'z o'rnida bu ta'kidlangan spesifik xususiyatlar O'zbekistonda estrada xonandaligi san'atini yanada rivojlantirish konsepsiyasining nazariy masalalarini yahlit

tadqiq etishni taqoza etadi. Shu sababli mazkur tadqiqotda quyidagi masalalar tahliliga asosiy e'tibor qaratiladi:

- estrada xonandaligi san'atini rivojlantirish muammolari;
- estrada xonandaligi san'atini rivojlantirishning metodologik omillari;
- estrada xonandaligi san'atini rivojlantirishning tajribaviy yo'nalishlari;
- estrada xonandaligi san'atini rivojlantirishning istiqbolli asoslari.

Zero, e'lon qilingan adabiyotlar estrada xonandaligi san'atining amaliy ijrochilik va kasbiy yetuklik asoslarini musiqa ta'limi tizimida o'qitishda muhim omil bo'lmoqda.